

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРТА СИНФ ШАКЛЛАНИШИ МОНИТОРИНГИ МАСАЛАЛАРИ

Дусов Кобул Очилович

Бош директор компания ооо "mbs",

krestof1984@mail.ru

Аннотация: Маълумки, ижтимоий табақаланиш ҳаддан зиёд кучайиб, гуруҳ ва қатламлар орасида низо, можаролар пайдо бўлса, бу ҳар қандай жамиятда ҳам барқарорликка таҳдид туғдиради, норозилик кайфиятини оширади.

Калит сўзлар: социология, таълим тизими, сиёсий партиялар, маҳаллий ҳокимиятлар, аҳоли, камбағаллик, стратификация, ижтимоий синфлар, страталар, глобал ижтимоий муаммолар, мактаб таълими, олий таълим, статистика, жадиждлар.

Кириш.

Жамиятнинг ижтимоий тузилишида ўрта қатламни ўрганиш турли даврларда жамиятшунос олимларини қизиқтириб келган. Бу қизиқиш тасодифий эмас, чунки ҳар қандай ижтимоий тизим умумий барқарорлигининг асосини айнан ўрта қатлам ташкил этади. Шунинг учун ҳам бу мавзу ҳар бир даврда, хусусан бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган.

Ўрта қатлам – бу ижтимоий-моддий жиҳатдан ўз ҳаётини фаровонлик даражасида таъминлай оладиган инсонлар тоифасидир. Ўрта қатлам (синф) бошқа ижтимоий (социал) қатламлардан маълум ижтимоий ва касбий мавқеи билан ажралиб туради. Унинг таркибига етарли даражадаги пул даромадларига эга, шунингдек, ижтимоий ҳаракатчанликни таъминлашга имкон берадиган шахслар гуруҳи киради. Ўрта мулкдорлар синфи шу маънода ўзининг юқори статусли ижтимоий, иқтисодий, интеллектуал ва сиёсий мавқелар мезонлари билан белгиланади.

Асосий қисм.

Маълумки, ижтимоий табақаланиш ҳаддан зиёд кучайиб, гуруҳ ва қатламлар орасида низо, можаролар пайдо бўлса, бу ҳар қандай жамиятда ҳам барқарорликка таҳдид туғдиради, норозилик кайфиятини оширади. Демократик аънаналар чуқур илдиз отмаган, аҳоли турмуш даражаси бирмунча паст бўлган мамлакатларда бундай хавф эҳтимоли юқори бўлади. Демократик асосда ривожланган мамлакатлар учун ҳам у муайян даражада хатарли ҳисобланади. Чунки сайловларда кескин ўзгаришлар тарафдори бўлган радикал партияларнинг кўпроқ овоз олиши, жамият онгида шовинизм ва миллатчилик майллари кучайиши жамиятни беқарорлаштиради.

Аммо постиндустриал ва постмодерн жамиятларда ижтимоий табақаланиш кучайган тақдирда ҳам синфий зиддиятлар муросасиз тўқнашувлар даражасига ўсиб чиқмайди. Бунинг сабаби эса, аввало ўрта синф билан боғлиқдир. Постиндустриал жамиятда қарама-қарши синфлар оралиғидаги аҳолининг тахминан 55-65 фоизини ташкил этувчи ўрта синф салмоғи нисбатан устунлик қилади. Ишчилар синфининг асосий қисми ўз оиласи эҳтиёжларини қондирадиган даражада юқори маош олади, аксарият одамлар акция ва бошқа қимматбаҳо қоғозлар ҳисобидан кўшимча даромадга ҳам эга бўлади. Катта маош оладиган малакали ишчилар, менежерлар, инженер-техник ходимлар сони кескин кўпаяди.

Ўрта синфнинг сон жиҳатдан устунлиги, бу қатламнинг турмуш шароити яхшилангани постиндустриал жамиятда умумий барқарорликни таъминлади. Чунки бундай шароитда одамларни синфий курашга даъват этувчи муҳолиф мафқураининг ижтимоий-синфий замини ўта торайиб кетади.

Социал стратификация назарияси нуқтаи назаридан “ўрта синф” тушунчаси мавҳум ва нисбийдир. Чунки у аниқ бир ижтимоий қатлам, табақа ёки гуруҳдан ташкил топмайди. Бу синф дунёқараши, маданий савияси, сиёсий майли ва интилишлари бир-биридан фарқ қилувчи турли ижтимоий гуруҳлардан, қатламлардан иборат. Жамият қанчалик ривожланган бўлса, ўрта синф ҳам

ижтимоий жиҳатдан шунчалик ранг-баранг бўлади. Бу синфни ижти-моий хилма-хилликнинг ҳаракатчан диалектик бирлиги дейиш мумкин. У муттасил ўзгариб, таркибини янгидан келиб қўшиладиганлар ҳисобига бойитиб туради. Ўрта синфга мансуб баъзи омадли ва истеъдодли кишилар жамиятда янада баланд мақомга кўтарилиб, юқори синфга ўтиб олиши мумкин. Ҳатто Билл Гейтсга ўхшаганлар дунёнинг энг бадавлат кишиларидан бирига айланади.

Ўрта синф орасида юқорида зикр этилганининг акси ўлароқ қашшоқлашиш, пролетарлашиш ва ҳатто люмпенлашиш ҳам мавжуд. Бу биринчи галда кичик бизнеснинг, майда хусусий тадбиркорликнинг бир қисмига тааллуқли ва бозор иқтисодиёти қонуниятларидан келиб чиқади. Барқарор ри-вожланаётган мамлакатларда ўрта синф сон ва сифат жиҳатдан мустаҳкамланади, яъни ўсиш суръати қашшоқлашишга нисбатан устун бўлади. Иқтисодий таназзулни бошидан кечираётган ёки янгилашишга эҳтиёж сезаётган мамлакатларда эса иккинчи тамойил устунлик қила бошлайди. Лекин ўрта синфнинг асосий қисми ўз мавқеини сақлаб қолади.

Ўрта синф тушунчасининг ўзига хосликлари бор. Шунингдек, ўрта синфга мансубликнинг ягона иқтисодий мезони ҳам йўқ. Бундай мезон ҳар бир давлатнинг тараккиёт даражасидан, аҳоли жон бошига ўрта ҳисобда яратилаётган ялпи ички маҳсулотдан келиб чиққан ҳолда турлича бўлиши мумкин. Ҳатто ривожланган мамлакатлардаги бир неча миллион доллар миқдорида жамғармаси бўлган адвокатлар, артистлар, олимлар, кичик бизнес эгалари турмуш тарзига кўра, йирик капитал вакили эмас, ўрта синф вакили ҳисобланади.

Бозор иқтисодиётига таянган ҳар бир жамиятда ижтимоий тенгсизликнинг мавжудлиги меъерий ҳолат сифатида қабул қилиниши лозим. Шу муносабат билан ижтимоий тенгсизлик даражасини мониторинг қилиб бориш ижтимоий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Аҳолининг турли йирик қатламлари орасидаги катта тафовут охир оқибатда радикал характердаги ғояларга мойил шахсларда салбий муҳит яратилишига ва бунинг оқибатида ижтимоий тарангликни келтириб чиқарилишига сабаб бўлиши мумкин.

Жамиятнинг нафақат барча гуруҳлари, шунингдек алоҳида шахслар ўртасида моддий бойлик, имконият, мукофот кабиларни тақсимланишининг умумий тенденцияси жамиятдаги табақаланишнинг таснифи сифатида социологик нуқтаи назардан катта аҳамият касб этади. Жамиятда мавжуд тузилма ижтимоий тенгсизликни келтириб чиқаришга олиб келувчи ҳолатларни вужудга келтиради, чунки ҳар бир инсон у ёки бу касбий, социал, ёш ва шунга ўхшаш гуруҳларга тегишли ҳисобланади.

2018 йил сентябрь - 2019 йил январь оралиғида республикаимизнинг барча ҳудудларида Ўзбекистон жамиятида кечаётган стратификацион жараёнларни ўрганиш мақсадида социологик тадқиқот ўтказилди. Эксперт сўрови тарзида ўтказилган мазкур тадқиқотда 261 нафар ижтимоий соҳа вакилларидан иборат экспертлар қатнашдилар. Тадқиқот давомида олинган маълумотларга таянадиган бўлсак, мамлакатимизда ҳам бошқа ривожланаётган давлатларга хос бўлган тавсифларни учратиш мумкин бўлади. Мамлакатимизда жамиятни стратификацияларга бўлишнинг асосий омиллари сифатида моддий таъминланганлик (50%) ҳамда ижтимоий аҳвол, статус (44%) ҳисобланади.

Муҳим омилларнинг учинчиси сифатида маълумотлилик даражасини кўрсатиб ўтиш мумкин. Мазкур жавоб 33% овоз олган. Бу эса аҳоли орасида олий маълумотлилик асосан юқори қатлам вакиллари учун имкони бор ҳолат сифатида баҳоланиши мумкин. Бундай тенденцияни салбий ҳолат сифатида қарашимиз керак бўлади, чунки бу ҳолат охир оқибатда миллатнинг саводсиз бўлиб қолишига олиб келиш эҳтимоли юқори. Шу маънода охириги йилларда аҳоли таркибида олий маълумотли фуқароларнинг салмоғини 50% гача оширишга қаратилган ўзгаришларни ўз вақтида кўрилаётган чора деб қабул қилиш керак.

Тадқиқот натижаларига таянадиган бўлсак, маълумотлилик даражаси касбий салоҳият даражаси (24%) дан 10% кўп овоз олганлигини ҳам қайд этиб ўтиш лозим. Экспертлар томонидан меҳнат тақсимооти 22% билан белгиланган. Бу шуни кўрсатадики, жойларда олий маълумотли кадрларга бўлган эҳтиёж юқори бўлсада, уларнинг касбий салоҳияти ва маҳорати кейинги ўринларга тушиб қолган.

Олинган маълумотларга таянадиган бўлсак, ўзбек жамиятида стратификация жараёнлари хали давом этаётганлигини, яъни қатламларнинг шаклланиш жараёни кечаётганлигини эътироф этиш лозим. Жумладан, бизнинг жамиятимизда аҳолини турли қатламларга бўлиниш ўртача даражада тарқалган деб 63% респондент фикр билдириб ўтган бўлса, 19% экспертлар табақаланиш кучсизлиги ҳақида фикр билдирган, 15% респондент кучли ижтимоий табақаланиш мавжуд деган фикрни билдиришган.

Қолган респондентларнинг фикрлари мазкур масала бўйича турлича кўринишга эга бўлди, масалан, бугунги ўтиш даврида эски тизимдан қолган табақаланиш ўрнига янгича кўринишдаги ижтимоий табақаланиш пайдо бўлмоқда. Бойлар қатлами ўзларини кўрсатишга унчалик уринмаётган бўлсаларда, маълум вақт ўтгандан сўнг табақаланиш кучайиш эҳтимоли юқориликча қолмоқда.

Сўровда иштирок этганларнинг қарийб ярми фикрига кўра, кам таъминланганларнинг аҳволи бойларнинг фаолиятига боғлиқлиги ўртача деб ҳисоблашса, 26% респондент боғлиқлик кучсиз дейишган, 18% экспертнинг фикрига кўра, боғлиқлик анча юқори.

Респондентларнинг бир қисми бой қатлам вакиллари кам таъминланганларга моддий ёрдам беришга тайёр эканликларни айтиб ўтишган бўлишса, қолган қисми эса аксинча, бой қатлам вакиллари “зиқна ва ёпиқ” қатлам деб аташган.

Қолган экспертлар эса камбағалларнинг аҳволи давлат ташкилотларига боғлиқ деб ҳисоблашган, яна қолганлари ёлланма ишчиларнинг аҳволи кўпроқ бойларга боғлиқ бўлади деган фикрни билдириб ўтишган.

Ақсарият респондентларнинг фикрига кўра, юқори ҳақ тўланадиган ва кам ҳақ тўланадиган касб ўртасида меҳнатга ҳақ тўлашда тафовут беш мартадан кўп деб 34% экспертлар жавоб беришган бўлишса, 33% респондент эса ўн марта фарқ мавжуд дейишган, 10% респондент меҳнатга ҳақ тўлаш ўртасидаги тафовут 20 марта катта деб айтишган.

Хулоса.

Ўрта мулкдорлар социал қатлами (синфи) ҳақидаги фикрларни жамлаб, хулоса сифатида куйидаги фикрларни баён этиш мумкин.

Биринчидан, Ўзбекистонда мустақиллик йилларида ўрта мулкдорлар синфини шакллантиришга қаратилган муҳим ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар амалга оширилмади. Улар ўзининг дастлабки салбий натижаларини бермоқда;

Иккинчидан, ўрта мулкдорлар синфи жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга молик ижтимоий қатламдир. Жамият мулкдорлар қатлами сифатида тинч бўлиб туришидан бевосита манфаатдордир. Шу жиҳатдан ўрта қатлам “мулки йўқ”, “қашшок”, “камбағал”дан фарқ қилади;

Учинчидан, ўрта мулкдорлар қатламининг жамият тараққиётидаги ўрни унинг мамлакатни обод қилишга қаратилган фаолиятидир. Шунинг учун ҳам уни қўллаб-қувватлаш мамлакат олдида турган эркин, демократик жамият қуриш мақсади билан ўзаро муштаракдир;

Тўртинчидан, ўрта мулкдорлар қатламининг фуқаролик жамияти қуришда муҳим ижтимоий таянч сифатида ўз ўрни бор. Бу бугунги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар шароитида устувор аҳамиятга эга бўлиб, мулкдорлар сонининг кўпайиб бориши, фуқаролик жамиятининг барқарор тарзда қурилишини таъминлаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Тошкент, Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. 8. Брайсон, В. Политическая теория феминизма / В. Брайсон ; пер. с англ. О. Липовской, Т. Липовской. - М.: Идея-Пресс, 2001. - 304 с.
3. 17. Ўзбекистонда ижтимоий ривожланиш ва турмуш даражаси. Статистик тўплам. Т., 2015.
4. Акулич М.М., Кузнецов В.Н. Социология социальной сферы. - М.: Гардарики, 2007
5. Абдуллаева, Н. Ж., & Комилова, Ф. М. (2020). Значимость формирования организаторских

качеств у будущих учителей в развитии современной педагогики. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 42-43.

6. Abdullayeva, N. J. (2020). EXPERIENCE AND THEORETICAL BASES OF INTERNAL CONTROL SERVICE ACTIVITIES IN THE PUBLIC SECTOR. *Экономика и социум*, (5-1 (72)), 13-15.

7. Abdullayeva, N. J. (2020). ISSUES OF REFORMING ACCOUNTING AND REPORTING IN THE PUBLIC SECTOR. *Мировая наука*, (4 (37)), 6-9.

8. Umrzaqov, B. B. (2023). PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(11), 89-93.